

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING AKMEOLOGIK POZITSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Aralova Dilafruz Dushaboy qizi

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16927178>

Annotatsiya. Ushbu tezisda raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish jarayonining pedagogik va psixologik xususiyatlari tahlil etilgan. Akmeologik pozitsiya pedagogning kasbiy o'sish, ijodiy salohiyat va shaxsiy yetuklik sari intilishdagi faol hayotiy pozitsiyasi sifatida izohlangan. Psixologik jihatdan bu jarayon motivatsiyani kuchaytirish, metakognitiv tafakkurni rivojlantirish, o'z-o'zini baholash va mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Pedagogik jihatdan esa zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, innovatsion ta'lim metodlarini tatbiq etish va hamkorlikda o'qitish amaliyotini kengaytirish muhim omil sifatida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim muhiti, akmeologik pozitsiya, pedagogik xususiyatlar, psixologik xususiyatlar, boshlang'ich sinf o'qituvchisi, professional rivojlanish, metakognitiv tafakkur, ijtimoiy muhit, ijodiy qobiliyat va boshqalar.

Ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish sharoitida o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishining akmeologik omillari quyidagilardan iborat: akmeologik pozitsiya, ta'limni isloh qilish sharoitida kasbiy faoliyatga psixologik tayyorlik va o'zaro bog'liqlikdagi ijodiy salohiyat.

Akmeologiyaning fanlararo xususiyati ta'limda shaxsning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi yaxlitligi, birligi g'oyasi nuqtai nazaridan o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi muammosini hal qilish uchun yangi imkoniyatlarni beradi. Shu bilan birga, nafaqat o'qituvchining asosiy kasbiy vakolatlarini (balki faoliyat yondashuvi bilan bog'liq bo'lgan va pedagogik tadqiqotlarda rivojlanayotgan) aniqlash, balki faoliyatni amalga oshirish jarayonida shaxsiy va kasbiy rivojlanish xususiyatlarini asoslash, bunday rivojlanish omillarini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik faoliyat uchun shaxsiy va kasbiy rivojlanishning akmeologik darajasini ishlab chiqishda quyidagi xususiyatlarni inobatga olish lozim:

- kasbiy faoliyatdagi yutuqlarga erishish motivatsiyasi;
- kasbiy faoliyatga va undagi yangiliklarga ijobiy munosabat;
- rivojlanishni aks ettirish;
- shaxsiy va kasbiy rivojlanishning ijobiy hissiy holati;
- shaxsiy holatidan norozilik bilan bog'liq bo'lgan kasbiy qiyinchiliklar;
- ushbu qiyinchiliklarni yengish uchun shaxs ichki resurslarining yetishmaslik hissi, ularni yengish uchun ko'proq konstruktiv strategiyalar va xatti-harakatlar modellaridan foydalanish;
- ijodiy salohiyatning yuqori bo'lishi, o'zini-o'zi anglashi, kasbiy vazifalarni bajarishda ijodiy faoliyat olib borishi va ijodiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligi.

O'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishining samarali darajasining ushbu xususiyatlari ta'limni isloh qilish sharoitida o'qituvchining shaxsiyati va kasbiy faoliyatiga qo'yiladigan talablarga mos keladi, chunki ular zamonaviy maktablarda innovatsiyalarni joriy etishning muvaffaqiyati va samaradorligini ta'minlashi mumkin. A.A.Derkach, V.G.Zazykin

yuqori (akmeologik) darajaga erishish harakatlantiruvchi kuchlar tabiatida bo'lgan shaxsiy va kasbiy rivojlanish (akmeologik omillar) omillari, asosiy sabablari, shaxsning progressiv rivojlanishining asosiy belgilari va uning professionalligi[1] ekanligini ta'kidlaydi.

Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik pozitsiyani shakllantirish jarayonining pedagogik-psixologik xususiyatlari: kasbiy faoliyatga psixologik tayyorlik, motivatsiya, yangiliklarga ijobiy munosabat, ijtimoiy muhit, kasbiy mahorat, ijodiy qobiliyat, o'qitiladigan mutaxassislik fanlari va pedagogik amaliyotdan iborat.

Kasbiy faoliyatga psixologik tayyorlanish — bu shaxsning kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan psixik holat, shaxsiy sifatlar, motivatsiya, emotsional va volitiv tayyorgarlik darajasidir. Bu jarayon kasbiy o'z-o'zini anglash, motivatsiya, stressga bardoshlilik, moslashuvchanlik, kommunikativlik kabi omillarni o'z ichiga oladi.

Kasbiy psixologik tayyorgarlikning ahamiyati shundan iboratki, kasbiy stresslarga bardoshlilikni oshiradi; moslashuvchanlikni kuchaytiradi; kasbiy yo'nalishni anglashga yordam beradi; tanlangan kasbda uzoq muddatli muvaffaqiyat asosini yaratadi va ruhiy charchash xavfini kamaytiradi.

Bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik pozitsiyani shakllantirish jarayonida motivatsiya ya'ni yuqori yutuqlarga undovchi kuch sifatida muhim ahamiyatga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli ta'lim muhitida faol ishtirok etishi, shuningdek, o'zining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish jarayonida yangiliklarga (innovatsiyalarga) ijobiy munosabat ko'rsatishi — ularning shaxsiy va kasbiy yuksalishining psixologik-pedagogik sharti hisoblanadi.

Psixologik jihatdan yangilikka ijobiy munosabat quyidagilar orqali namoyon bo'ladi:

- o'zgaruvchan sharoitlarga moslasha olish;
- raqamli texnologiyalarni faol o'zlashtirishga tayyorlik;
- tashabbuskorlik, yangicha yondashuvlarga ochiqlik;
- o'zini rivojlantirishga bo'lgan ichki ehtiyoj.

Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari ichida ijtimoiy muhit alohida ahamiyatga ega. Ijtimoiy muhit alohida guruh, individlarning ma'naviy qiyofasi, insonlar jamoasining siyosiy burchi va mafkurasi ta'sirida shakllanadi va natijada jamiyatning siyosiy-psixologik qiyofasi va axloqiy-psixologik iqlimi yuzaga keladi. Bu muhit kishilar, ayniqsa, yoshlar tafakkuri, ma'naviyati, shaxsiy hayoti, turmush tarzi, bilimi, mehnat faoliyatiga sezilarli darajada (vaziyatga qarab ijobiy, salbiy) ta'sir o'tkazadi. Shu bois, kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarni komillikka yo'naltirib tarbiyalashda sog'lom ijtimoiy muhitni yaratish, ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, milliy qadriyatlarni tiklash va e'zozlash muhim jarayondir.

O'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishida tizimni tashkil etuvchi omil sifatida faoliyat yuritadigan shaxsning kasbiy mahorati "akme" cho'qqilariga chiqish yo'lida uning kasbiy shakllanishi va pedagogik mahoratini oshirishning muhim sharti bo'lib, uning keyingi kasbiy o'sishi uchun asosdir. E.V. Andrienko haqli ravishda ta'kidlaganidek, kasbiy mahorat tegishli vazifalarni bajarishga yuqori darajada tayyorlik bilan belgilanadi, bu esa mehnat vazifalarini bajarishda ratsional metodlarni qo'llash orqali jismoniy va aqliy kuchni minimal sarflash bilan mehnatni muhim miqdoriy natijalariga erishishga imkon beradi[2].

O'qituvchining ijodiy salohiyati shaxsiy va kasbiy rivojlanishning yana bir omilidir. Odamning o'zgarishga tayyorligi va qobiliyati, stereotiplarni yengib o'tish o'zini o'zi anglash jarayonining ajralmas qismi[3]. O'qituvchining ijodiy salohiyatining ko'rsatkichlari quyidagilardir: ijodiy potentsialning o'zini o'zi anglashi; ijodiy potentsialni, ijodiy faoliyatning yuqori darajasini amalga oshirishga tayyorlik

Mutaxassisning professionallik cho'qqilariga ko'tarilishini belgilaydigan umumiy va o'ziga xos akmeologik invariantlar orasida qarorlarni qabul qilish jarayonida doimiy ishtirok etish, farosat, idrok, shaxsiy intilishlar, yutuq motivatsiyasi, o'zini o'zi boshqarish va boshqa muhim fazilatlar mavjud[4].

V.N.Maksimova nazariya va amaliyotni tahlil qilib, o'qituvchining akmeologik modelini yaratdi. Ushbu modelga muvofiq, o'qituvchining akmeologik rivojlanishi uning mutaxassis, shaxs va ma'naviy yetuk inson sifatida har tomonlama kasbiy rivojlanishi; bu o'z-o'zini takomillashtirish, ham kasbiy, ham shaxsiy va ma'naviy rejalarda o'zini o'zi takomillashtirish, o'qituvchining kasbiy o'zini anglashining o'sishi, pedagogik faoliyat va kasbiy faoliyatning aksidir[5].

Pedagogik amaliyot bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish va akmeologik pozitsiyani shakllantirishning eng samarali bosqichlaridan biridir. Raqamli ta'lim muhiti bu jarayonga yangi sifat bosqichini olib kirib, amaliyotni yanada interaktiv, moslashuvchan va natijador qiladi.

Raqamli ta'lim muhiti bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirishda pedagogik va psixologik omillarni uyg'unlashtirish imkonini beradi. Pedagogik jihatdan u interaktivlik, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, mustaqil ta'lim olish imkoniyatlari va o'quv jarayonining moslashuvchanligini ta'minlaydi. Psixologik jihatdan esa motivatsiya, refleksiya, metakognitiv tafakkur va kasbiy o'z-o'zini rivojlantirishga intilishni kuchaytiradi. Raqamli muhitda shakllangan akmeologik pozitsiya bo'lajak o'qituvchining kasbiy yetukligi, ijodiy salohiyati va ta'lim jarayonida samaradorlikka erishish qobiliyatini oshiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Деркач А.А. Акмеология [Текст]: учебное пособие / А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин – СПб.: Питер, 2003. – 256 с
2. Андриенко Е.В. Психолого–педагогические основы формирования профессиональной зрелости учителя [Электронный ресурс]: дисертация ...д-ра пед. наук: 13.00.08 / Е.В.Андриенко. – М.: РГБ, 2003 – 410 с. – Режим доступа: <http://diss.rsl.ru/diss/03/0660/030660009.pdf>, (дата обращения 12.12.2006).
3. Асмолов А.Г. Психология личности: учебник / А.Г.Асмолов – М. : МГУ, 1990.–367 с.
4. ЕрмаковаЛ.И. Акмеологическая позиция будущего учителя как педагогический феномен // – С. 36–41
5. Максимова В.Н. Введение в акмеологию школьного образования / В.Н.Максимова – СПб.: ЛОИРО, 2002. – 156 с.